

Козырев А.Н.
Москва, ЦЭМИ РАН, МФТИ

СИНЕРГИЯ И КАННИБАЛИЗМ ЗНАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ И НАУКЕ

Главная цель доклада – показать имеющиеся уже сегодня возможности и сохраняющиеся препятствия для придания экономической науке того уровня доказательности, что принят в естественных науках. Речь не идет о том, что уже сейчас можно выстроить экономическую науку по образцу физики Ньютона, но можно поспорить о причинах неудачи такой попытки, предпринятой во второй половине 20 века [1]. Среди причин неудачи принято называть быстро меняющуюся экономическую реальность и невозможность воспроизвести условия прошлого, с чем трудно поспорить. Но погода меняется еще быстрее, чем ситуация в экономике, а синоптикам доверяют все же больше, чем экономистам, причем не только лица, принимающие решения на государственном уровне, но и простые граждане [2].

Также стоит заметить, что Ньютон формулировал свои законы применительно к простым ситуациям типа движения бильярдного шара по столу, а не военной колесницы по пересеченной местности. Иначе у него получилась бы физика Аристотеля, где тело движется с постоянной скоростью под воздействием силы. А потому причины неудачи надо искать не только в экономической действительности, но и в самой экономической науке, в соотношении её амбиций и качества используемых инструментов, числовых данных, иллюстративных примеров, в зависимости от многих интересов, наконец, в слишком большой замкнутости на саму себя.

Термин «каннибализм» обычно используют в литературе по инновациям для обозначения ситуаций, когда одна инновация делает невозможным реализацию другой по причине их несовместимости или, напротив, взаимозаменяемости. Иногда он используется вместо слов «отрицательная синергия», что может означать обесценение чего-то или кого-то в самых разных смыслах, включая обесценение в деньгах, потерю полезности, понижение статуса или популярности. Далее этот термин используется без кавычек в любом из перечисленных выше смыслов, поскольку смысл легко улавливается из контекста. Также без кавычек используется термин «знание», но скорее в узком, чем широком смысле. Речь идет в основном о результатах научной деятельности, но не только о них, а также об управленческих ноу-хау и т.п. Смысл, как правило, понятен из контекста.

Самый наглядный пример каннибализма знаний – обесценение математического результата (теоремы), если выясняется, что кто-то получил и опубликовал этот результат раньше. В естественных науках полного

обесценения результата в подобном случае не происходит, так как полученный однажды результат требует подтверждения независимыми исследованиями. Тем не менее, эффект каннибализма остается. Математически это можно записать в виде операции идемпотентного сложения. Лучше всего для этой цели подходит замена обычного сложения операцией максимума. Если обозначить ее символом \oplus , то получим формулы сложения

$$a \oplus a = a; \quad a \oplus b = a, a > b; \quad a \oplus b = b, a < b,$$

где $>$ означает доминирование, то есть $a > b$ означает, что a доминирует b . Разумеется, и в математике не все научные результаты сравнимы между собой, но в целом математика – очень удобное поле для демонстрации эффектов каннибализма знаний, она удобна еще и проверяемостью результатов, а $2+2=4$ и $2+2=22$ не рассматривается как равноправные точки зрения. В естественных науках проверка достоверности результатов может быть очень затратной, а в экономической науке это вообще проблема, проверка возможной фальсификации результатов в ней особенно актуальна [3].

Пример из практики. В игре трое – профессор, его аспирант и его же дипломник, получивший то же задание, что аспирант. Вначале была чистая математика – теория полиномиальных мер [4, 5], потом её приложение к теории игр – альтернативный подход к построению вектора Шепли [6], далее поиск практических приложений. Самый очевидный эффект каннибализма – обесценение результатов дипломника, он получил те же результаты, что и аспирант, но в частном случае. Но и результаты аспиранта тоже несколько обесценились. Приложения в экономике нашлись через сорок с лишним лет [7], как и положено математическим результатам. К тому же для приложения результаты пригодились в самом простом варианте, когда все рассматриваемые функции заданы на подмножествах конечного множества, а не на произвольной алгебре или хотя бы на системе борелевских подмножеств метрического компакта, что обеспечило бы их публикации уровень общности, приличный для математических статей.

Уже здесь заключен некий парадокс. Для публикации в математическом журнале или сборнике нужна некоторая общность и нетривиальность доказательства. Но ровно эти же свойства гарантируют недоступность результата для понимания теми, кто мог бы его применить. В математический журнал статья с практически ценным результатом может не пройти в силу простоты применяемого математического аппарата, а в экономический – в силу его сложности для понимания рецензентами. А потому двойное слепое рецензирование может быть очень полезно для математических статей, так как есть шанс на то, что хотя бы один из рецензентов прочтет и проверит доказательства. Для экономических журналов ситуация принципиально иная. Разумеется, квалифицированный рецензент увидит слабости в статье по своей специальности. Но что он сделает, если ему на рецензию попадет статья, где результат опирается на сложную технику или факты, которые надо поверять? Из сказанного не следует, что у статей с выдающимися

результатами вообще нет шансов на публикацию в рецензируемых научных журналах по экономике, но у «среднячков» шансов больше.

Примеры синергии знаний лучше всего видны в наукоемких отраслях экономики, причем дело тут не только в использовании технических знаний. Очень важную роль в экономике играют управленческие знания, причем не только формализованные в виде инструкций, регламентов и методик, но также неявные знания, включая такие управленческие ноу-хау, как умение делегировать полномочия тем из подчиненных или членов команды, кто лучше справится с задачей и не будет мешать другим. В специальной литературе по управлению знаниями (knowledge management) и управлению на основе стоимости (value based management) управленческие знания двух разных типов обычно относят к структурному и человеческому капиталу, соответственно. Синергетический эффект от объединения знаний Лейф Эдвинссон в своей книге [7] выразил с помощью формул-метафор, которые не следует понимать буквально. Одна из них

HUMAN CAPITAL × STRUCTURAL CAPITAL = INTELLECTUAL CAPITAL
стала легендой еще до появления самой книги, вторая после.

$$1+1=11$$

Сегодня она легко рифмуется с формулами

$$2+2=22 \text{ и } 2 \times 2=22$$

из юмористического видео «Альтернативная математика» о деградации американской общеобразовательной школы. Однако автор не собирался шутить. Ему были нужны яркие образы или метафоры для демонстрации своих революционных идей, он их нашел. Проблемы с математикой у него, разумеется, есть, как и у большинства экономистов, но не на уровне арифметики. Скорее это недостаток выразительных средств – математических операций и соответствующих им символов.

Вторая формула Эдвинссона хороша тем, что понять ее буквально может лишь персонаж из видеоролика. Первая из формул таким достоинством не обладает, зато в ней все переменные имеют хоть какую-то связь с реальностью. Даже знак \times несет определенный смысл, показывая, что знания теряют ценность, если ими не умеешь пользоваться, а умение ими пользоваться обесценивается, если нет такой возможности или полномочий. Так бывает, если руководство фирмы не способно делегировать полномочия тем подчиненным, кто обладает нужными специальными знаниями и компетенциями. Обе формулы показывают эффект положительной синергии при объединении знаний двух типов. Для описания таких эффектов на языке математики хорошо подходят неаддитивные функции множеств, включая кооперативные игры в форме характеристической функции, а также полиномиальные меры [4] и конструкции из них. В принципе эта техника подходит и для описания ситуаций каннибализма знаний.

Эффект каннибализма в истории с первой формулой Эдвинссона – явление «культурного слоя» из малоценных публикаций, под которым

оказываются погребены яркие идеи и образы, созданные первопроходцами. Формула со знаком умножения вместо сложения была воспринята буквально очень многими авторами статей об интеллектуальном капитале за последующие годы. По запросу «интеллектуальный капитал» в НЭБ высвечивается 22114 названий. Их невозможно просмотреть, не говоря уже об оценке содержания самих публикаций. Выборочный просмотр вызывает когнитивный диссонанс при каждом столкновении с буквальным пониманием «X», а конца им нет. Тут явный каннибализм: новые «знания», полученные за последние 20 лет, погребли под собой некогда живую мысль.

Особенно ярко этот эффект проявляется при составлении списка литературы при написании диссертации или обзора имеющихся достижений в конкретной области при подготовке научной публикации. Если число статей по теме составляет тысячи или хотя бы сотни, наиболее продвинутые результаты имеют мало шансов попасть в обзор. Лучше, когда есть несколько публикаций по теме, их авторы знают о достижениях друг друга, а вновь прибывший может все это прочесть в открытом доступе.

Совсем иная ситуация, если количество публикаций по теме составляет тысячи. Если в высокорейтинговых журналах опубликован 1%, то это уже десятки, а самые продвинутые результаты наверняка не там. Причин несколько (см. выше по тексту). Такой вывод, если он верный, полностью дезавуирует рассуждение В.М. Полтеровича, опубликованное им, как минимум дважды, сначала в [8], а потом в [9].

«Институт цитирования наряду с институтом рецензирования – ключевой элемент формирования и развития научного знания... Автор научной работы должен доказать, что полученные им результаты являются новыми и актуальными. Для этого он представляет читателю анализ наиболее значимых публикаций, так или иначе связанных с его исследованием. При этом ему необходимо особо отметить разработки, которые в той или иной мере используются в представляемом исследовании, дают дополнительные свидетельства его безошибочности и актуальности, а также объяснить противоречия, когда они имеются, с выводами других авторов. Если в рукописи такой анализ отсутствует, квалифицированный рецензент не станет рекомендовать её к публикации. Из сказанного следует, что высокая цитируемость научной работы должна свидетельствовать о её существенном влиянии на развитие соответствующей области знания и, следовательно, о её высоком качестве».

Нет сомнения в том, что обе работы будут центрироваться, так как тема крайне актуальна, а имя автора пользуется заслуженным уважением в научной среде. Более того, они в целом выражают взгляд экономической науки на саму себя. Сложнее с реальным влиянием «на развитие соответствующей области знания», как и с научным уровнем обеих статей. Автор вышел за пределы экономической теории и ступил «на землю».

Если смотреть на статью [9] с позиций человека, разбирающегося в авторском праве и обсуждаемом предмете, то поверхностное понимание его сути и грубые ошибки видны уже в аннотации к статье.

«Подчеркивается, что право собственности на научный текст включает две компоненты: право на денежное вознаграждение за использование статьи потребителем и авторство. Первую компоненту можно передать другому, а вторую нет.»

Тут всё не так. Не бывает права собственности на научный текст. Право собственности – вещное право, оно распространяется только на твердые (бумажные) экземпляры журнала и оттиски статьи. На текст есть исключительные имущественные и неимущественные права. Тех и других больше, чем по «два». Имущественные права отчуждаемы, но это отнюдь не только «право на денежное вознаграждение за использование статьи потребителем». Главное право автора – разрешать или запрещать те или иные действия с текстом. Автор может разрешить публикацию статьи в научном журнале, но не давать разрешения на ее же публикацию в электронном виде. Речь вообще не о получении денег, но, разместив статью на своем сайте, журнал может нарваться на штраф. Читая статью [9], я отнюдь не потребляю ни ее, ни «знание», а цитирую её вовсе не по причине высокого качества. Все ровно наоборот. К аннотации можно предъявить еще с десяток претензий, а в целом по статье – добавить претензии еще и по поводу представления знаний как публичных благ, но уже с позиций современной математики. Современный уровень здесь не тот, что в статьях [8, 9].

Что же произошло? Автор ступил на поле, где сложно ориентироваться, не зная норм авторского права. Он цитирует таких же экономистов из отечественных и зарубежных журналов, но это не те журналы. В качестве рецензентов, если они были, тоже выступали люди, имеющие очень смутное представление об авторском праве и о том, что из себя представляют результаты научной деятельности, да и просто тексты с правовой точки зрения. А без этого все рассуждения об экономике в области публикационной деятельности теряют реальный смысл. Отсюда и бесполезность статьи с практической точки зрения, и уязвимость позиции её автора.

Если говорить о каннибализме знаний в науке, то важно иметь в виду не только знания реального или воображаемого субъекта, сообщества или коллектива единомышленников об изучаемой ими действительности, но и знания о них самих, их взглядах и достижениях. Тут лучше использовать отдельный термин. Речь идет не только о знании как таковом, но и о доверии, поклонении, если угодно. Можно использовать термин «авторский капитал» из цитируемой статьи, но лучше подходит термин «капитал внимания», известный уже более 30 лет. Некоторые из нас к нему привыкли.

Сложнее со знаниями (результатами научной деятельности), не попадающим в научные журналы по самым разным причинам, главная из них – практическая применимость и отнюдь не только в военной сфере. Причиной

может быть перспектива патентования результата, сохранения в секрете как ноу-хау или, наоборот, возможность таких негативных последствий, как рост социальной, межэтнической или межконфессиональной напряженности. Наконец, еще одна причина – обязательства юридического или морального свойства, когда слишком точное, детальное и свежее знание сохраняется в секрете по договоренности с тем, кто это знание предоставил. Такими знаниями могут обладать, если говорить конкретно об экономике, консультанты по бизнесу, работники банков, следственных органов и некоторых других служб. Большинство из них не пишет научных статей, но некоторые совмещают научную деятельность с основной.

Такая же проблема с актуальностью данных. Тут очень большое поле для дискуссии о том, как экономическая наука может получить доступ к данным, которые имеют и используют корпорации в том числе и для лоббирования своих интересов. Если об этом не удастся договориться, экономическая наука обречена. Она будет нужна только сама себе. Отчасти это так уже сейчас, призыв Р. Коуза [10] спасти экономическую науку от экономистов прозвучал еще в 2012 году. Ситуация с тех пор лучше не стала.

Список использованной литературы:

1. Полтерович В.М. (1998). Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России. № 1. С. 46–66.
2. Банерджи, А., Дюфло, Э. (2021) Экономическая наука в тяжелые времена. Продуманные решения самых важных проблем современности [Текст] / Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло; пер. с англ. М. Маркова и А. Лащева; под науч. ред. Д. Раскова. — Москва: Издательство Института Гайдара; Санкт-Петербург: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2021. — 624 с. ISBN 978-5-93255-594-1
3. Бобров Л.К. (2022) Достоверность ссылок на научные издания: пример порождения мифов и неточностей. Научные и технические библиотеки. 2022;(5):47-65. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-5-47-65>
4. Рубинштейн Г.Ш. (1973). О некоторых классах неаддитивных функций множеств. Оптимизация: Сб. статей. Новосибирск, 1973, вып. 9(23), с. 157–164.
5. Васильев В. А. (1974) Об одном представлении полиномиальных мер, Оптимизация: Сб. статей. Новосибирск, 1974, вып. 14(31) – с. 103–123
6. Васильев В. А. (1975) Вектор Шепли для игр ограниченной полиномиальной вариации, Оптимизация: Сб. статей. Новосибирск, 1975, вып. 17(34) – с. 5–11
7. Козырев А.Н. (2021), Сетевые эффекты и цифровые платформы в экономике и математических моделях // Цифровая экономика № 3(15), 2021 – с. 5-32. DOI: 10.34706/DE-2021-03-01
8. Полтерович В.М. (2022) Библиометрическое равновесие // Вестник РАН, 2022, Т. 92, № 5, стр. 431–439, DOI: 10.31857/S0869587322050127
9. Полтерович В.М. (2023) Авторский капитал и реформирование российской публикационной системы. Статья принята к публикации в журнале «Вопросы экономики», 2023, №6
10. Coase. R.H. (2012) Saving Economics from the Economists. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2012/12/saving-economics-from-the-economists>